

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567942>

УДК 338

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ В ОАО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА»

А.А. Калямов,

студент 3 курса, напр. «Экономика нефтегазового комплекса»,

УДГУ,

г. Ижевск

Аннотация: В настоящее время в нашей стране актуальна проблема повышения энергоэффективности и энергосбережения. Особенно остро проблема энергоэффективности эксплуатации нефтепромыслового оборудования стоит на поздних стадиях разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений из-за роста обводненности добываемой продукции как следствие, необходимости увеличения объемов закачки подтварной воды с установок предварительного сбора воды (УПС) в нагнетательные скважины.

Ключевые слова: тиристорный преобразователь частоты (ТПЧ), экономический эффект, КНС, насос ЦНС

ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION OF A THYRISTOR FREQUENCY CONVERTER IN OJSC "BASHNEFT-DOBYCHA"

A.A. Kalyamov,

3rd year student eg. "Economics of the oil and gas complex",

UDGU,

Izhevsk

Annotation: At present, the problem of increasing energy efficiency and energy saving is relevant in our country. The problem of energy efficiency of oilfield equipment operation is particularly acute in the late stages of development of oil and oil and gas fields due to the increase in the water cut of the products produced as a result, the need to increase the volume of injected water from pre-collection water supply facilities

Keywords: thyristor frequency converter (TFC), economic effect, CNS, pump CNS

В обычном варианте (без применения частотных преобразователей ТПЧ) насос получает питание непосредственно от электросети. Уменьшение расхода перекачиваемой жидкости, осуществляется методом дросселирования (изменением угла положения заслонок). При этом насос постоянно работает в режиме потребления номинальной мощности. При дросселировании энергия потока вещества, сдерживаемого заслонкой, просто теряется, не совершая никакой полезной работы. Такая система экономически неэффективна, так как приводит к чрезмерному расходу электроэнергии [1-8]. В случае применения частотного преобразователя, появляется возможность плавного управления скоростью вращения электропривода насоса, а, значит, и обеспечения расхода перекачиваемой жидкости, не превышающего заданного значения. Используя датчик расхода и давления, ТПЧ будет обеспечивать необходимый расход перекачиваемой жидкости. Снижение расхода приведет к уменьшению мощности, потребляемой насосным агрегатом. При применении частотного привода в насосных установках реально снижение среднего расхода воды на 12-14%, а расход электроэнергии – на 30-40%.

Насосы типа ЦНС-64/1400 применяются для перекачки подтоварной воды плотностью 1015 кг/м³ в нагнетательные скважины ОАО «Башнеть-Добыча». В настоящее время на всех КНС применяется нерегулируемый синхронный электропривод типа СТД-1600 ($P_{ном}=1600$ кВт, $U_{ном}=6$ кВ, $I_{ном}=178$ А, КПД=0.97, $\cos\varphi=0.9$, $n=3000$ об./мин.). Прямой пуск приводит значительным перегрузкам на электродвигателях из-за больших и продолжительных пусковых токов.

Тиристорный преобразователь частоты типа ТПЧ-6/1600-3 УХЛ 4.2 (ТПЧ) предназначен для управления электроприводом типа СТД-1600 насосов типа ЦНС 60/1200, установленных на КНС ОАО «Башнеть-Добыча», и обеспечивает:

- плавный пуск электродвигателей 3-х насосных агрегатов типа ЦНС 64/1200;
- непрерывное регулирование частоты вращения одного двигателя для поддержания;
- контролируемого параметра (производительности насоса) в соответствии с сигналами от ЦПУ.

Расчет экономической эффективности основан на определении разницы между величинами потребления электроэнергии при регулировании напора насоса путем дросселирования напорной задвижкой и при регулировании с помощью ТПЧ. Производим расчет экономии электроэнергии за заданный временной интервал работы насосов.

Результаты расчета экономического эффекта установки ТПЧ для насосов типа ЦНС 64/1400 приведены в таблице №1.

Таблица 1 – Результаты расчета экономического эффекта установки ТПЧ для насосов типа ЦНС 64/1400

Наименование параметра	ТПЧ
Тариф на электроэнергию в энергосистеме, руб./кВт*ч	1.49
Суточная экономия электроэнергии ДЭсут, кВт*ч	13860
Стоимость сэкономленной электроэнергии и ресурсов в сутки, руб	23 750
Годовая экономия электроэнергии ДЭг, МВт*ч	5058
Стоимость сэкономленной электроэнергии и ресурсов в год, руб.	8 667 000
Стоимость оборудования ТПЧ (с НДС), руб. (*)	19 470 000
Срок окупаемости установки системы ТПЧ, год	2.25

При принятии решения о целесообразности внедрения ТПЧ на КНС ОАО «Башнефть-Добыча» следует учитывать, что кроме экономического эффекта от экономии электроэнергии применение ТПЧ дополнительно обеспечивает следующее:

- снижается износ запорной арматуры, т.к. большую часть времени задвижки полностью открыты;
- большую часть времени насосы работают при пониженных давлениях, что снижает утечки в системе водоснабжения;
- снижается износ подшипников двигателя и насоса, а также крыльчатки за счет плавного изменения числа оборотов, отсутствия больших пусковых токов;
- уменьшается опасность аварий за счет исключения гидравлических ударов;
- обеспечивается одновременная защита двигателя от токов короткого замыкания, замыкания на землю, токов перегрузки, однофазного режима, недопустимых перенапряжений;

- снижается уровень шума, что особенно важно при расположении насосов вблизи жилых или служебных помещений;
- упрощается дальнейшая комплексная автоматизация объектов системы подачи воды.

Список литературы

- [1] Коршак А.А. Ресурсо- и энергосбережение при транспортировке и хранении углеводородов. / А.А.Коршак. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. 411 с.
- [2] Гнедой Н.В., Малеренко Е.Е. Энергоэффективность и определение потенциала энергосбережения в нефтепереработке. / Н.В. Гнедой, Е.Е. Малеренко. – Киев: Наукова думка, 2008. 182 с.
- [3] Дунаев В.Ф. Экономика нефтяной и газовой промышленности. / В.Ф. Дунаев. – М.: ЦентрЛИТНефтегаз, 2008. 302 с.
- [4] Бушуев В.В. Основные приоритеты и возможные масштабы энергосбережения в отраслях ТЭК с учетом экологического эффекта. / В.В. Бушуев. // Энергетическая политика. – 2006. 257 с.
- [5] Галяутдинов И.М. Методика оценки текущего состояния энергоменеджмента на нефтедобывающем предприятии. / И.М. Галяутдинов. // Экономика и предпринимательство. – 2016. 365 с.
- [6] Гашо Е.Г. Государственная политика энергоэффективности: принципы, инструменты, перспективы. / Е.Г. Гашо, М.В. Степанова. // Энергосовет. – 2013. № 3 (28). 57-63 с.
- [7] Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: Учебник. / В.Ф. Дунаев, В.А. Шпаков, Н.П. Епифанова, В.Н. Лындин; под редакцией В.Ф. Дунаева. – М.: ФГУП Из-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. 352 с.
- [8] Галяутдинов И.М. Методика оценки текущего состояния энергоменеджмента на нефтедобывающем предприятии. / И.М. Галяутдинов. // Экономика и предпринимательство. – 2016. №9 (74). 787-796 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Korshak A.A. Resource and energy saving during transportation and storage of hydrocarbons. / A.A. Korshak. – Rostov-on-Don: Phoenix, 2016. 411 p.
- [2] Gnedoy N.V., Malerenko E.E. Energy efficiency and determination of energy saving potential in oil refining. / N.V. Gnedoy, E.E. Malerenko. – Kiev: Naukova Dumka, 2008. 182 p.
- [3] Dunaev V.F. The economics of the oil and gas industry. / V.F. Dunaev. – M.: TsentrLITNeftegaz, 2008. 302 p.

[4] Bushuev V.V. The main priorities and possible scales of energy saving in the fuel and energy complex industries, taking into account the environmental effect. / V.V. Bushuev. // Energy policy. – 2006. 257 p.

[5] Galyautdinov I.M. Methodology for assessing the current state of energy management at an oil production enterprise. / I.M. Galyautdinov. // Economy and Entrepreneurship. – 2016. 365 p.

[6] Gasho E.G. State policy on energy efficiency: principles, tools, perspectives. / E.G. Gasho, M.V. Stepanov. // Energy Council. – 2013. No. 3 (28). 57-63 p.

[7] Economics of Oil and Gas Industry Enterprises: Textbook. / V.F. Dunaev, V.A. Shpakov, N.P. Epifanova, V.N. Lyndin; edited by V.F. Dunaev. – M.: FSUE "Oil and Gas" Russian State University of Oil and Gas named after THEM. Gubkina, 2006. 352 p.

[8] Galyautdinov I.M. Methodology for assessing the current state of energy management at an oil production enterprise. / I.M. Galyautdinov. // Economy and Entrepreneurship. – 2016. No. 9 (74). 787-796 p.

© А.А. Калямов, 2021

Поступила в редакцию 30.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Калямов А.А. Экономическая эффективность применения тиристорного преобразователя частоты в ОАО «Башнефть-добыча» // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 90-94. URL: <https://ip-journal.ru/>